

ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТНИ ДЕМОКРАТЛАШТИРИШДА МАҲАЛЛИЙ ВАКИЛЛИК ОРГАНЛАРИ РОЛИНИ ОШИРИШНИНГ СИЁСИЙ- ҲУҚУҚИЙ МЕЗОНЛАРИ

Шодиярова Махфуза Сайдуллаевна

Тошкент имконияти чекланган шахслар учун ихтисослаштирилган 1-сон
касб-хунар мактаби Ижтимоий фанлар ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505514>

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий ҳаётни демократлаштиришда маҳаллий вакиллик органлари ролини оширишнинг сиёсий-ҳуқуқий мезонлари таҳлил қилинган. Муаллиф илмий-сиёсий материаллар асосида Ўзбекистонда амалга оширилаётган маҳаллий вакиллик органлари фаолиятини демократлаштириш йўналишларини белгилаб берган муҳим тенденциялар ва омилларни тавсифлайди.

Калит сўзлар: демократия, маҳаллий вакиллик органлари, халқ депутатлари Кенгашлари, Ҳаракатлар стратегияси, модернизация, ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг демократлашуви, концепция, қонунчилик базаси.

Янги тараққиёт йўлига чиққан Ўзбекистон олдида турган энг муҳим устувор вазифа “Халқ давлат органларига эмас, балки давлат органлари халққа хизмат қилиши керак” деган асосий тамойилни амалда тўлиқ таъминлаш бўлиб, бу стратегик мақсад бўлиб қолмоқда. Ушбу тамойилдан маълум бўладигани, мамлакат олдидаги бирламчи мақсад жамиятнинг барча соҳаларини, жумладан, ижтимоий-сиёсий ҳаётни демократлаштиришдир. Зероки, халқ ва инсон манфаатлари устун бўлган бошқарув тузуми бу демократия бўлиб, давлат органлари халққа хизмат қилиши эса ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг демократлашуви ҳисобланади.

Ижтимоий-сиёсий ҳаётни демократ-лаштиришнинг муҳим механизми бу вакиллик демократиясидир, чунки давлат бошқаруви, хусусан, ижро ҳокимияти органларининг фаолиятида қонун устуворлиги таъминланишини назорат қилишда профессионал депутатлик – халқ вакиллари тизимининг ўрни жуда ҳам улкан ҳисобланади. Ўзбекистон миллий тараққиётининг янги босқичида жадаллик билан олиб борилаётган модернизация жараёни жамиятнинг барча соҳалари каби ижтимоий-сиёсий ҳаётни демократлаштиришни ҳам қамраб олган бўлиб, бу борада вакиллик органларининг ролини кучайтириш ислохотларнинг муҳим бўғинларидан бири ҳисобланади.

Вакиллик ҳоқимияти Ўзбекистонда икки турга бўлинади: олий вакиллик органи – парламент, яъни Олий Мажлис ва маҳаллий вакиллик органлари – вилоят, шаҳар ва туман Халқ депутатлари кенгашлари.

Ўзбекистон мустақилликка эришганидан сўнг советча маҳаллий бошқарув тизимидан янги демократик бошқарув тизимига ўтишда 1992 йил 4 январда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг маҳаллий ҳоқимият идораларини қайта ташкил этиш тўғрисида”ги қонуни ўзига хос кўприк вазифасини ўтади. Республикада маҳаллий вакиллик ҳоқимияти фаолиятининг ҳуқуқий мезони 1992 йил 8 декабрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг XXI – “Маҳаллий давлат ҳоқимияти асослари” бобида асослаб берилган [1]. Шу асосда 1993 йил 2 сентябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллий давлат ҳоқимияти тўғрисида”ги Қонуни ҳам маҳаллий вакиллик органлари фаолиятининг ҳуқуқий мезонини ташкил этади.

Маълумки, 2017 йил 7 феврал куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан ПФ-4947-сонли фармони билан тасдиқланган 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси Ўзбекистонда модернизациялашнинг янги даврини бошлаб берди ва ислохотларнинг бош ташкилий-ҳуқуқий мезони бўлиб хизмат қилмоқда. Ҳаракатлар стратегиясининг 1.1.- бандининг “Демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда Олий Мажлис палаталари, сиёсий партияларнинг ролини янада кучайтириш” деб номланиши ва ушбу банддаги бирламчи вазифа сифатида “давлат ҳоқимияти тизимида Олий Мажлиснинг ролини ошириш, унинг мамлакат ички ва ташқи сиёсатига оид муҳим вазифаларни ҳал этиш ҳамда ижро ҳоқимияти фаолияти устидан парламент назоратини амалга ошириш бўйича ваколатларини янада кенгайтириш” белгиланиши Ўзбекистонда вакиллик органлари ролини кучайтириш борасидаги ислохотларнинг янги даврини бошлаб берди. Жумладан, 2017– 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурининг 15-бандида 2020 йил 1 июлгача “Халқ депутатлари Кенгашларининг фаолиятини кучайтириш ва назорат соҳасидаги ваколатларини кенгайтириш” вазифаси белгиланган

бўлиб, унга кўра норматив- ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ишлаб чиқиш ва лойиҳада:

- вилоят ва туман ҳокимлари ўз дастурлари ва уларнинг ижроси тўғрисида халқ депутатлари вилоят Кенгашларида ҳисобот беришини назарда тутувчи тизимни жорий қилиш;
- маҳаллий Кенгашларга вазирлик ва ҳудудий бўлинмалари раҳбарларининг ўз лавозимига лойиқлиги юзасидан тегишли вазирлик ва идораларга таклиф киритиш ваколатини бериш;
- маҳаллий вакиллик органлари фаолиятида Кенгаш сўрови институтини жорий қилиш;
- маҳаллий Кенгашларнинг доимий асосда ишлайдиган котибиятларини ташкил этиш;
- вилоятлар ва туманлар ҳокимлари томонидан ижтимоий-иқтисодий дастурларни тегишинча Сенат ва маҳаллий Кенгашларда муҳокамадан ўтказиш ва ҳимоя қилиш амалиётини жорий қилиш;
- концепция, стратегия ва бошқа қарорлардаги индикаторлар ва мақсадли параметрлар ижроси бўйича ҳокимларнинг оммавий ахборот воситалари ва жамоатчиликка мунтазам ахборот бериши;
- маҳаллий Кенгашлар фаолиятининг очиқлигини таъминлаш чораларини кўриш назарда тутилади

2019 йил 22 декабрда “Янги Ўзбекистон – янги сайловлар” шиори остида ўтказилган Олий Мажлис ва вилоят, шаҳар ва туман Халқ депутатлари Кенгашларига сайловлардан сўнг шаклланган парламент томонидан қабул қилинган 2020 йил Давлат дастурида белгиланган ушбу вазифалар жамиятни ижтимоий-сиёсий демократлаштиришда маҳаллий вакиллик органларининг ўрнини ортишига катта ижобий таъсирини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2019. 57—60-бетлар
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6 (766)-сон, 70-модда
3. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва

технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид
Давлат дастури / <https://lex.uz/docs/3516847>

4. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар
стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш
йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури / [https://lex.uz/
pdfs/4751561](https://lex.uz/pdfs/4751561)

